

Ксенія КОСЯЧЕНКО

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна

ВАЖЛИВА РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Постановка проблеми та її актуальність. Неурядові організації відіграють важливу роль у протидії злочинності. У процесі своєї діяльності дані суб'єкти взаємодіють з правоохоронними органами, важливе місце серед яких займає співпраця зі Службою безпеки України.

Під взаємодією суб'єктів протидії злочинності слід розглядати узгоджену спільну діяльність рівних за своїми правами та обов'язками суб'єктів протидії злочинності, що здійснюється у законний спосіб та спрямована на запобігання кримінальним правопорушенням та правове реагування на них.

Чинна редакція Закону України «Про Службу безпеки України» не містить вказівку на взаємодію даного правоохоронного органу з неурядовими організаціями, що негативним чином впливає на ефективність протидії злочинності. З метою усунення даного недоліку запропоновано додати до переліку суб'єктів, з ким взаємодіє Служба безпеки України, громадян України та їх об'єднання.

Основними напрямками взаємодії неурядових організацій зі Службою безпеки України є: обмін інформацією та реалізація інституту громадського контролю за діяльністю названого правоохоронного органу.

Взаємодія неурядових організацій зі Службою безпеки України потребує значного посилення. Зокрема, доречним є проведення спільних досліджень питань запобігання та протидії злочинам, що належать до підслідності даного правоохоронного органу; роботи з усунення (нейтралізації) детермінантів даних злочинів; реалізація спільних інформаційно-роз'яснювальних кампаній тощо.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанню взаємодії різних суб'єктів протидії злочинності приділялася й приділяється чимала увага у працях таких вітчизняних вчених, як С. Алфьоров, О. Бандурка, В. Березняк, В. Бесчастний, Є. Блажівський, І. Богатирьов, Р. Веприцький, А. Джужа, О. Джужа, О. Іщук, А. Коваленко, М. Колодязний, І. Копотун, О. Литвинов, Ю. Орлов, О. Титаренко, А. Фоменко, С. Чернявський, В. Шаблистий, С. Шалгунова, С. Шевченко, О. Юнін, О. Юхно, Н. Ярмиш та ін.

Не дивлячись на це, відповідні наукові пошуки, як правило, стосуються аналізу питання взаємодії правоохоронних органів між собою, тоді як співпраця неурядових організацій з іншими суб'єктами протидії злочинності залишається поза увагою науковців.

Метою є дослідження окремих напрямів взаємодії неурядових організацій зі Службою безпеки України у сфері протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII, на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. Крім того, до завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України [1].

Будь-яка діяльність може бути ефективною виключно у випадку злагодженої взаємодії всіх суб'єктів, що беруть у ній участь. Не є винятком і напрям протидії злочинності. Як зазначає М. Колодяжний, сучасний підхід світового співтовариства у запобіганні та протидії злочинності базується на налагодженні партнерських зв'язків державних органів із громадськими та неурядовими організаціями, науковими колами, окремими громадянами. Діяльність останніх безпосередньо спрямовується на сферу запобігання злочинності, пов'язується із громадським контролем ефективності роботи органів кримінального переслідування або моніторингом законності витрачання державних фінансів [2, с. 4].

Саме взаємодія різних суб'єктів протидії злочинності є запорукою досягнення мети, що полягає якщо не у повному подоланні злочинності (що, безумовно, є декларативною, ідеальною ціллю, яка не може бути досягнута з об'єктивних причин (серед яких і людська природа), то у суттєвому зменшенні її рівня [3, с. 110].

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» від 13.04.2012 р. № 4651-VI, поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події тощо [4].

Підвищенню рівня взаємодії СБУ з неурядовими організаціями сприяє створення названим правоохоронним органом інформаційних сторінок щодо алгоритму дій громадян в екстремальних ситуаціях. Зокрема, станом на 24.02.2020 р. на офіційному вебсайті СБУ розміщена інформація про те, як:

- 1) діяти, якщо громадянин дізнався про підготовку теракту або його вербують;
- 2) діяти, якщо особа виявила підозрілий предмет;
- 3) діяти, якщо особу вербують;

- 4) діяти, якщо особу захопили заручником;
- 5) діяти, щоб соцмережу громадянина або неурядової організації не зламали;
- 6) діяти, щоб запобігти витоку службової інформації;
- 7) діяти військовослужбовцям у соцмережах;
- 8) подбати про кібербезпеку [5].

Таким чином, на сьогоднішній день існує ряд напрямів співпраці вказаних неурядових організацій з органами та підрозділами Національної поліції України та Службою безпеки України в частині протидії злочинності, кожен з яких сприяє зниженню динаміки злочинності на території нашої держави [6, с. 180].

Окремо варто наголосити на тому, що громадські формування у сфері охорони громадського порядку – далеко не єдині неурядові організації, що взаємодіють з поліцією та іншими правоохоронними органами в частині протидії злочинності. Зокрема, таку співпрацю реалізують науково-дослідні, медичні, гуманітарні та інші об'єднання громадян.

Висновки. Взаємодія неурядових організацій з органами та підрозділами Національної поліції є багатогранною та охоплює ряд напрямків: спільна участь в охороні публічного порядку та безпеки, обмін інформацією, допомога у розширенні матеріально-технічної бази, проведення інформаційних кампаній та науково-практичних заходів тощо.

Загострення криміногенної ситуації в Україні, пов'язане з агресивною політикою Російської Федерації, вимагає поглиблення співпраці між неурядовими організаціями та органами і підрозділами Національної поліції у сфері протидії злочинності.

Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо аналіз питання взаємодії неурядових організацій з іншими правоохоронними органами у сфері протидії злочинності.

Список використаних джерел

1. Словник української мови у 20 т. Т. 2: В — Відсріблятися / Наук. кер. проєкту М. Русанівський. Київ : Наукова думка, 2012. 978 с.
2. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2017. 252 с.
3. Шаблистий В. В. Історико-правові аспекти філософської концепції безпеки людини. *Право і суспільство*. 2012. № 5. С. 109–115.
4. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
5. Поради, як діяти в екстремальних ситуаціях. *Служба безпеки України : офіційний вебсайт*. URL: <https://ssu.gov.ua/yak-diiaty-v-ekstremalnykh-sytuatsiakh>.
6. Шаблистий В. В. Історико-правові аспекти філософської концепції безпеки людини. *Право і суспільство*. 2012. № 5. С. 109–115.